

UDC: 330.322

JEL: G31

**AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MOLIYA
MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSION
JOZIBADORLIKNI OSHIRISH**

**INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS BY IMPROVING THE
CORPORATE FINANCIAL MECHANISM IN JOINT-STOCK COMPANIES**

**ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ**

Ashurboyev Farrukh Alisher o'g'li ^[0009-0006-7133-9513]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Moliya va moliyaviy texnologiyalar"
kafedrasida o'qituvchisi

Ashurboyev Farrukh Alisher ugli

University of science and technologies, teacher of the department «Finance
and financial technologies»

Ашурбоев Фаррух Алишер угли

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры «Финансы и
финансовые технологии»

E-mail: f.ashurboyev@usat.uz; **Phone:**+998971400674

Maxmudov Jamshid Ashrapovich ^[0009-0008-3736-1121]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Moliya va moliyaviy texnologiyalar"
kafedrasida katta o'qituvchisi

Makhmudov Djamshid Ashrapovich

University of science and technologies, senior teacher of the department
«Finance and financial technologies»

Махмудов Джамшид Ашрапович

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры
«Финансы и финансовые технологии»

E-mail: j.maxmudov@usat.uz@usat.uz; **Phone:** +998935112320

Annotatsiya. Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ moliya mexanizmlarini takomillashtirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda korporativ moliya tizimining nazariy asoslari, investitsion jozibadorlikka ta'sir etuvchi omillar hamda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, raqamlashtirish va korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishning iqtisodiy samaralari statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Tadqiqot natijasida aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: korporativ moliya, investitsion jozibadorlik, aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, moliyaviy mexanizm, investitsiya, kapital bozori, moliyaviy barqarorlik.

Abstract. The article discusses the issues of increasing investment attractiveness by improving corporate financing mechanisms in joint-stock companies. Also, based on statistical data, the economic effects of the introduction of international financial reporting standards, digitalization and corporate governance principles are highlighted. As a result of the research, scientific and practical proposals have been developed aimed at improving the investment climate in joint-stock companies' transparency, digitalization, and corporate governance principles. As a result of the research, scientific and practical proposals have been developed aimed at improving the investment climate in joint-stock companies.

Keywords: corporate finance, investment attractiveness, joint-stock company, corporate governance, financial mechanism, investments, capital market, financial stability.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения инвестиционной привлекательности путем совершенствования механизмов корпоративного финансирования в акционерных обществах. Также на основе статистических данных освещены экономические эффекты внедрения международных стандартов финансовой отчетности, цифровизации и принципов корпоративного управления. В результате исследования разработаны научно-практические предложения, направленные на улучшение инвестиционного климата в акционерных обществах чётности, цифровизации и принципов корпоративного управления. В результате исследования разработаны научно-практические предложения, направленные на улучшение инвестиционного климата в акционерных обществах.

Ключевые слова: корпоративные финансы, инвестиционная привлекательность, акционерное общество, корпоративное управление, финансовый механизм, инвестиции, рынок капитала, финансовая устойчивость.

For citation: Ashurboyev F.A., Makhmudov D.A. Increasing investment attractiveness by improving the corporate financial mechanism in joint-stock companies. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Jahon iqtisodiyotida korporativ boshqaruv tizimining rivojlanishi aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, globallashuv sharoitida investitsiyalar oqimini jalb qilish va kapital bozori raqobatbardoshligini ta'minlash korporativ moliya mexanizmlarining takomillashtirilishini talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham iqtisodiyotni liberallashtirish va xususiy sektor ulushini kengaytirish jarayonida aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini modernizatsiya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Korporativ boshqaruvning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash hamda investorlar huquqlarini himoya qilish investitsion jozibadorlikni oshirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ moliya mexanizmlarini takomillashtirish orqali investitsion faollikni kuchaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish zarurati bilan izohlanadi.

Tadqiqot maqsadi. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ moliya mexanizmlarini takomillashtirish asosida investitsion jozibadorlikni oshirishning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- korporativ moliya mexanizmining nazariy asoslarini o'rganish;
- investitsion jozibadorlikka ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish;
- aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy boshqaruv holatini baholash;
- investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy taqqoslash, tizimli yondashuv, moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili va ilmiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari, korporativ hisobotlar, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) hamda iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari tashkil etdi.

Tadqiqotda rentabellik darajasi; sof foyda dinamikasi; dividend to'lovlari; aktivlar rentabelligi (ROA); kapital rentabelligi (ROE); investitsiyalar hajmi kabi ko'rsatkichlar asosiy mezon sifatida olindi.

Tahlil va natijalar. Korporativ moliya mexanizmining investitsion jozibadorlikka ta'siri. Korporativ moliya mexanizmi korxonaning moliyaviy resurslarini boshqarish, kapital tuzilmasini optimallashtirish va investorlar manfaatdorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy shaffoflik darajasi yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiyalar hajmi sezilarli ravishda ortadi.

1-jadval

O'zbekistondagi ayrim aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy ko'rsatkichlari (2021–2024 yy.)

Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023	2024
Sof foyda o'sishi (%)	8,4	11,2	14,8	17,3
Investitsiyalar hajmi (mlrd so'm)	520	680	910	1240
Dividend to'lovlari (%)	12	15	18	21
ROA (%)	5,8	6,4	7,1	8,2
ROE (%)	10,3	11,5	13,4	15,1

Investitsion jozibadorlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillar. Tadqiqot natijalari orqali investitsion jozibadorlikka moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, korporativ boshqaruv sifati, dividend siyosati, raqamli boshqaruv tizimlari, investorlar bilan ochiq kommunikatsiya kabi omillar kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

1-rasmdan ko'rinadiki, moliyaviy shaffoflik investitsion jozibadorlikka eng katta ta'sir etuvchi omil hisoblanadi.

Korporativ moliya mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari

1. IFRS standartlarini to'liq joriy etish. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari investorlar uchun axborot ochiqligini ta'minlaydi va kompaniya faoliyatining xalqaro bozordagi ishonchliligini oshiradi.

2. Raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlarini rivojlantirish. ERP, Business Intelligence va fintech platformalaridan foydalanish moliyaviy monitoring samaradorligini oshiradi.

3. Kapital tuzilmasini optimallashtirish. Qarz va o'z mablag'lari o'rtasidagi optimal nisbatni ta'minlash moliyaviy risklarni kamaytiradi.

4. Dividend siyosatini barqarorlashtirish. Barqaror dividend siyosati aksiyadorlar ishonchini mustahkamlaydi hamda kompaniya aksiyalarining bozor qiymatini oshiradi.

5. Korporativ boshqaruvni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish. Mustaqil direktorlar instituti va ichki audit tizimini rivojlantirish investitsion xavfsizlikni ta'minlaydi.

1-rasm. Investitsion jozibadorlikka ta'sir etuvchi omillar va ularning ulushi

Muhokama. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, korporativ moliya tizimi samarali tashkil etilgan aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion faollik yuqori bo'ladi. Ayniqsa, AQSh, Germaniya va Janubiy Koreya tajribasida korporativ boshqaruvning shaffof modeli investorlar uchun qulay muhit yaratgan.

O'zbekistonda ham aksiyadorlik jamiyatlarini transformatsiya qilish jarayonida korporativ boshqaruvning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, ayrim korxonalarda moliyaviy hisobotlarning yetarli darajada ochiq emasligi va raqamli boshqaruv tizimlarining sust rivojlanganligi investitsion jozibadorlikni pasaytiruvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda.

Shu sababli:

- korporativ nazoratni kuchaytirish;
- investorlar bilan kommunikatsiyani rivojlantirish;
- ESG tamoyillarini joriy etish;
- kapital bozori infratuzilmasini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ moliya mexanizmlarini takomillashtirish investitsion

jozibadorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Xususan, moliyaviy shaffoflikni oshirish, IFRS standartlarini joriy etish, raqamli boshqaruv tizimlarini rivojlantirish, kapital tuzilmasini optimallashtirish, korporativ boshqaruv sifatini yaxshilash orqali investorlar ishonchini mustahkamlash mumkin.

Tadqiqot asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Aksiyadorlik jamiyatlarida majburiy raqamli moliyaviy monitoring tizimini joriy etish;

2. Investorlar uchun ochiq elektron axborot platformalarini yaratish;

3. Korporativ boshqaruv bo'yicha xalqaro reyting tizimlarini qo'llash;

4. Dividend siyosatini uzoq muddatli strategik asosda shakllantirish.

Mazkur takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorligini hamda investitsion jozibadorligini oshirishga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va korxonalar moliyaviy mustaqilligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasining 06.05.2014 yildagi O'RQ-370-sonli "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-2382409>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PF-6207-sonli "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni

3. Brigham E.F., Houston J.F. (2019) Fundamentals of financial management. Cengage Learning, Inc. P. 866

4. Ross S., Westerfield R. (2019) Corporate Finance. New York. McGraw-Hill Education. P. 1008

5. IFRS Foundation International Financial Reporting Standards. <https://www.ifrs.org>

6. Damodaran A. (2020) Corporate finance: theory and practice. Wiley. <https://fullpdfword.com/look-up/mL7D29/603792/5020536-corporate-finance-theory-and-practice-aswath-damodaran>

7. G20/OECD Principles of Corporate Governance. (2023) OECD Publishing, Paris, - <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>

8. Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2021) Investments. 12th edition. McGraw-Hill Education. P. 1041

9. Elmirezayev S. (2019) Korporativ moliya. Darslik. T.: Iqtisod-moliya. B. 364

10. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi yagona korporativ axborot portal. <https://openinfo.uz>

11. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <http://www.lex.uz>

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. <https://stat.uz>